

Komunikacija s prebivalci ob prijavi suma na kemično onesnaženje: prikaz praktičnega primera

mag. Iztok Štötl, dr.med.

iztok.stötl@guest.arnes.si

Povzetek

Vsak sum na kemično onesnaženje sproži zaskrbljenost med tistimi, ki so udeleženi kot potencialno ogroženi. Komunikacija javnih ustanov s splošno javnostjo je ob takih dogodkih izrednega pomena, saj lahko izboljša ali pa tudi poslabša konstruktivno reševanje problematike. V prispevku je opisan primer komunikacije ob konkretnem sumu na kemično onesnaženje, ki v praksi pokaže pomanjkljivosti trenutne prakse obravnave takega suma brez vključenosti vpletenih občanov. Za čim učinkovitejše in hitro reševanje podobnih primerov bo potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo na smiseln način omogočile vključevanje splošne javnosti. Potrebna bo tudi posodobitev na ravni informacijskih tehnologij, ki danes omogočajo učinkovito sodelovanje s podatki v skladu s principi FAIR.

1. Uvod

Ob sumu na kemično onesnaženje je splošna javnost zelo zainteresirana za dodatne informacije zaradi zaskrbljenosti za lastno zdravje. Zato je ob komunikaciji z njo potrebno upoštevati principe, ki jih zagovarjajo tudi mednarodne organizacije (1), (2):

1. **Preglednost:** zagotoviti je potrebno jasne, točne in pravočasne informacije o onesnaževalcu, njegovih učinkih in ukrepih, sprejetih za ublažitev njegovega vpliva.
2. **Jasnost:** za razlago zapletenih znanstvenih in tehničnih informacij je potrebno uporabiti preprost, netehničen jezik, pri čemer se je potrebno izogibati žargonu in tehničnim izrazom, kadar koli je to mogoče.
3. **Iskrenost:** Potrebna je odkritost glede tega, kar je znanega in neznanega o onesnaževalcu, in tudi o vseh morebitnih negotovostih ali omejitvah v razpoložljivih informacijah.

4. **Empatija:** Potrebno je razumevanje in skrb za prizadete skupnosti in posameznike ter upoštevanje čustvenega vpliva kontaminacije.
5. **Doslednost:** Zagotoviti je potrebno, da vsi komunikacijski kanali in sporočila posredujejo isto sporočilo, da se izognemo zmedi in nezaupanju.
6. **Proaktivnost:** Potrebno je proaktivno predvideti in obravnavati morebitne pomisleke in vprašanja javnosti, namesto da čakamo, da bodo postavljena.
7. **Sodelovanje:** Spodbujati je potrebno vključevanje javnosti in posvetovanje v procesu odločanja ter zagotoviti priložnosti za povratne informacije in prispevke.
8. **Odgovornost:** Pristojni morajo prevzeti odgovornost za komunikacijo in zagotoviti, da je točna, zanesljiva in vredna zaupanja.

Medtem ko se zdijo ti principi zdravorazumski ob tragičnih množičnih nesrečah, pa so seveda pomembni tudi ob manj očitno škodljivih dogodkih. V evropskem presejalnem programu so pred kratkim žal potrdili sum, da so precejšnji deli prebivalstva izpostavljeni številnim nevarnim snovem nad ravnmi, ki bi lahko povzročile resne bolezni (3). Tako tudi taka vsakodnevna onesnaženja predstavljajo realno tveganje za zdravje in bi morala biti tudi naslovljena na podlagi podobnih principov, čeprav ne gre za množične elementarne nesreče. V pričujočem prispevku bo na kratko predstavljen praktični primer komunikacije občanov s pristojnimi javnimi ustanovami ob sumu na kemično onesnaženje.

2. Prikaz primera

2.1 Prijava suma in izgubljena 3 leta

Prva prijava kršitve je bila Inšpektoratu RS za okolje in prostor predana **15.07.2018**.

Številka vloge: 2482894000-02329-20180715-000013

Tekst v prijavi “*V okolici bloka na Škerjančevi ulici 8 v Ljubljani se skoraj vsakodnevno v zraku pojavlja snov, ki draži dihala in je občutek zelo neprijeten, tako da je potrebno občasno tudi zadržati dihanje.*”. Odgovor na vprašanje “Ali želite odgovor?” je bil jasni da. Ob prijavi občanom ni bil jasen ne vir ne substanca, ki je povzročala zdravstvene težave.

Ker ni bilo odgovora, smo **27.2.2019** ob ponovni poizvedbi dobili odgovor:

IRSOP je zaradi velike števila prejetih prijav sprejel kriterije za obravnavo prijav, ki so objavljeni na spletni strani :

http://www.iop.gov.si/fileadmin/iop.gov.si/pageuploads/5_O_INSPEKTORATU/Strateske_usmeritve/Kriteriji_za_dolocanje_prioritetnih_insp.nadzorov_24.1.2019.pdf.

Vaši prijavi je določena 4. prioriteta in še ni prišla na vrsto za obravnavo. V skladu s 24. členom ZIN boste, če boste želeli, o ukrepih obveščeni najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu ali ustavitvi postopka.

Svojo odločitev je pristojni inšpektor utemeljil na predpostavki, da iz prijave povzročitelj emisij naj ne bi bil razviden oz. določljiv, v bližini Škerjančeve ulice pa tudi naj ne bi bilo industrijskih objektov. Inšpektor je svoj odgovor zaključil z navedbo, da predpisi z delovnega področja IRSOP ne določajo prepovedi, omejitev in ukrepov v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem neprijetnih vonjav v zrak, zato IRSOP v primeru pojava teh vonjav v okolju nima podlage za ukrepanje.

Slika 1. Mesto suma onesnaženja je v neposredni bližini industrijskega objekta. Vir wikipedia, Avtor Peter Zidar.

Sledilo je brezplodno dve do triletno dopisovanje, v katerem je pristojni inšpektor ugotovil/sporočil, da omenjeni industrijski objekti seveda so industrijski objekti, ki pa da so

vsi priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, zaključeno s Centralno čistilno napravo Zalog. Dodatno je ugotovil, da morajo vsi omenjeni objekti na območju Zaloške in Letališke ceste po navedbah inšpektorja izvajati obratovalni monitoring odpadnih voda, prav tako naj bi izvajali obratovalni monitoring snovi v zrak vsi tisti, ki so s predpisi določeni kot viri emisij v zrak. Zato so nas napotili na ARSO.

2.2 Varuh človekovih pravic (VČP)

VČP je opozorilo občanov o zamudi pri obravnavi primera s strani inšpekcijskih služb leta 2021 ocenil kot utemeljeno. Na podlagi prejete korespondence med občani in inšpektoratom je zaključil, da gre za: *neredno odzivnost inšpekcije za okolje in naravo (ION) na vaše posamične dopise. Če se omejimo zgolj na odziva ION na vaša dopisa z dne 16. 4. 2020 ter 29. 9. 2020, velja ugotoviti, da je ION za odgovor na prvega potrebovala več kot 5 mesecev, odgovor na vaš dopis z dne 29. 9. 2020 pa ste prejeli po več kot osmih mesecih in kot kaže opisano časovno sosledje, zgolj en dan pred odgovorom IRSOP-a Varuhu. Rok, kot ga predpisuje UUP3 je bi tako občutno prekoračen, zaradi česar postopanja ION oz. IRSOP v konkretnem primeru ni bilo mogoče označiti kot skladnega z načelom dobrega upravljanja.*

Dodal je: *“občani ste ION v letu 2018 ter v svojih nadaljnjih dopisih seznanili z »dražečim, kemičnim« vonjem v okolici bloka na Škerjančevi ulici 8 v Ljubljani, pri čemer ste vsaj po Varuhovi oceni svoja opažanja tudi ustrezno konkretizirali ter razčlenili. Pojasnila, ki ste jih prejeli od ION, pa se v pretežni meri nanašajo na manko pravne podlage v zvezi z neprijetnimi vonjavami, obenem pa vas je ION (zgolj) napotoval na ARSO. ION se, kljub temu, da ste npr. v svojem dopisu z dne 16. 4. 2020 (ter nato ponovno z dopisom z dne 29. 9. 2020) jasno izpostavili distinkcijo med emisijami neprijetnih vonjav (za katere še ni ustrezne pravne podlage za nadzor) ter morebitnimi drugimi prekomernimi oz. potencialno zdravju in okolju škodljivimi emisijami iz nepremičnih virov onesnaževanja (za katere pravna podlaga za nadzor ION oz. IRSOP obstoji), do vaših navedb ni izrecno opredelila. Prejeta pojasnila ne izkazujejo prav nobenih konkretnih aktivnosti ION (npr. oprava terenska ogleda, oprava poizvedb na ARSO ipd.), ki bi omogočali proučitev prejete prijave ter vaših dopisov ne zgolj z vidika neprijetnih vonjav, ampak tudi z vidika morebitnih prekomernih in potencialno zdravju in okolju škodljivih emisij v zrak. “*

2.3 ARSO

ARSO se je (žal komaj leta 2021 ko so nas tja napotili iz inšpektorata) na naše vprašanje odzval ažurno in so nam bili pripravljene pomagati. Skupaj smo na zemljevidu locirali mešani vod ob Ljubljanici (v priponki na sliki 2. označeno z rumenim krogcem), ki bi lahko bil vir onesnaženja. Podučili so nas, da je ta veja kanalizacije zelo razvejana in pokriva veliko območje. Ker ne gre za direktni iztok iz industrijske naprave ali iz komunalne čistilne naprave se na njem ne izvaja obratovalni monitoring odpadnih voda. Ker pa gre posredni iztok iz industrijskega obrata, pa je možno (in v tem primeru tudi je) da se v ta vod kanalizacije iztekajo odpadne vode iz večih industrijskih naprav.

Predlagali so, da ponovno kontaktiramo inšpektorat in jih obvestimo, da smo dobili vse informacije in da obratovalni monitoringi (za leto 2020) potencialnih (okoliških) industrijskih naprav ne izkazujejo čezmernega onesnaževanja in da bo potrebno zadevo preiskati na terenu.

Slika 2. Lokacija kanalizacijskega voda z največjo intenziteto kemičnega vonja - rumen krog

2.4 EKO krog

Obrnili se tudi na EKO krog, ki nas je napotil na zeleno svetovalnico. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je **29.4.2019** odgovoril:

*Predlagamo, da od ARSO pridobite okoljevarstveno dovoljenje, ob morebitnih kršitvah dovoljenja pa lahko zopet podate prijavo pri pristojnem državnem inšpektoratu, pri čemer morate navesti čim več podatkov - iz prijave mora biti razvidna lokacija predmeta prijave ter domnevne nepravilnosti. Prebivalci si lahko tudi **sami naročite merjenje** pri akreditiranih izvajalcih meritev emisij v zrak in tožite povzročitelja po določbah ZVO-1 oz. Obligacijskega ter Stvarnopravnega zakonika.*

2.5 Občani

Da bi podkrepili svoje trditve smo v septembru in oktobru leta 2021 zbrali podpise okoliških stanovalcev za skupno izjavo:

- da se občasno v neposredni bližini njihovega stanovanja pojavlja dražeč kemični smrad
- da zahtevamo da se razišče morebitna toksičnost in izvor smradu
- da zahtevamo da se trajno odpravi ta potencialna grožnja

V tej izjavi trdimo, da se na območju Škerjančeve ulice in Ulice Mire Mihelčeve se že nekaj let pojavlja kemični smrad, ki je zelo moteč za stanovalce. Ko je ta smrad prisoten v močni obliki, ga lahko stanovalci jasno ločimo od biološkega vonja iz reke (ki najpogosteje ni neprijeten, še manj pa dražeč). Smrad se pojavlja intermitentno, se pravi da je občasno zelo izražen, občasno je blag, občasno pa ga tudi ni.

V izjavi je jasno zapisano, da imajo določeni stanovalci občasno zdravstvene težave v času ko je prisoten smrad (glavobol, draženje sluznic in dihal). Zelo jasno so zapisali, da lahko opisani kemični smrad v močni obliki jasno ločijo od vsega drugega.

2.6 Javno podjetje vodovod kanalizacija snaga - VOKA

Ker je VOKA upravljavec kanalizacije, smo bili pogosto v stiku, vendar so največkrat poudarili, da oni nimajo pristojnosti da rešijo ta problem, ki ga dobro poznajo in da ob svojih rednih ogledih navadno ne zaznajo težav. Zelo veliko oviro pri razjasnitvi tega problema predstavlja dejstvo, da se onesnaženje največkrat dogaja ob vikendih ali praznikih, oziroma

ob terminih ko ni možen enostaven nadzor in nato naenkrat preneha. Vseeno smo na Ulici Mire Miheličeve s tehnikom VOKA koordinirano opravili ogled mesta ob pojavu suma kemičnega onesnaževanja. Tudi tehnik VOKA je (kot že večkrat poprej) potrdil skrajno neprijeten vonj. 26.5.2022 smo uspeli odvzeti tudi vzorce:

Klic občana ob 11:04. Ob tem odvezamemo vzorec v kanalizaciji ob podjetju Aquafil ob 12:45. Poročilo tehnika pravi: *“Ob ogledu lokacije neznosno smrdi, vonj je identičen vonju na mestu vzorčenja v podjetju.”* V vzorcu potrdijo substanco Kaprolaktam. Občani smo natančno poročilo o vzorcu žal pridobili šele po posredovanju informacijskega pooblaščenca, kar je spet povzročilo nepotrebni časovni zamik.

Novembra 2023 smo od VOKE dobili informacijo, da je predvidena tudi rekonstrukcija razbremenilnika in da upajo da se bo problem (ki ga glede na stalna spremljanja naj ne bi bilo) s tem zmanjšal, za kar je pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, katera bo pripomogla k izboljšanju razmer tudi glede izhajanja smradu iz razbremenilnika. Po posredovanju informacijskega pooblaščenca pridobimo informacijo, da je gradbeno dovoljenje bilo izdano že oktobra 2020, razbremenilnika pa še kar ni.

2.7 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 7.7.2023

V odgovoru na ciljano vprašanje glede vzorca zapišejo:

1. Odpadna voda z vrednostmi parametrov, kakršne so bile izmerjene v vzorcu odvzetem 26. 5.2022, se lahko odvaja v javno kanalizacijo .
2. Upravljavlec mora v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem zagotoviti, da se industrijske odpadne vode in komunalne odpadne vode iz AquafilSLO d.o.o. odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključí s komunalno čistilno napravo Ljubljana Zalog.
3. Vezano na vaše zadnje vprašanje glede morebitnega škodljivega vpliva smradu na zdravje ljudi vam predlagamo, da se obrnete na pristojno institucijo, t.j. Nacionalni inštitut za javno zdravje

2.8 Odgovor Nacionalnega inštituta za javno zdravje - NIJZ - 14.7.2023

V vašem primeru hlapne snovi v zraku še niso prepoznane, ni določena njihova koncentracija, niti morebitna izpostavljenost prebivalcev, zato žal pri odgovoru ne moremo biti bolj konkretni. Vendar sledimo stališču Svetovne zdravstvene organizacije glede

morebitnih izpustov vsaj ene od že prepoznanih snovi v vašem primeru in sicer kaprolaktama. Svetovna zdravstvena organizacija namreč, pri zagotavljanju kemijske varnosti, na varnostnem listu za kaprolaktam zapiše, da je potrebna posebna skrb, da se poleg nadzorovane industrijske uporabe kemikalija ne sprošča še dodatno v okolje. Več informacij na povezavi:

https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0118

NIJZ: Vsekakor menimo, da neprijeten vonj po kemikalijah oziroma smrad, zaradi možnih negativnih vplivov na zdravje, v bivalnem okolju ni dopusten. V kolikor je prisoten, je treba izvesti ustrezne ukrepe.

2.9 Mestna občina Ljubljana

Januarja 2023 smo se obrnili tudi na občino, ki je za odgovor zaprosila na VOKA Ljubljana, kar pa tudi ni prineslo izboljšanja. Vsekakor se po pogovoru z njimi zdi, da občine nimajo dovolj pooblastil, da bi lahko vplivale na dinamiko take vrste.

2.10 Konec leta 2023 slika postane bolj jasna

Na podlagi odgovora na našo ciljano poizvedbo in dokumentacije posredovane s strani Ministrstva za okolje in prostor smo pridobili dodatne pomembne informacije. Ob izdaji osnovnega okoljevarstvenega dovoljenja v letu 2009 je kaprolaktam bil že prepoznani kot osnovna surovina (monomer ϵ kaprolaktama) v proizvodnji takratnega podjetja JULON d.d. (zdaj AguafilSLO d.o.o.). Na podlagi takrat predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da med procesi, ki potekajo v proizvodnji, kaprolaktam prehaja v manjšem deležu v tehnološke vode, ki pa se z regeneracijo in znotraj proizvodnega procesa ponovno vračajo v proizvodnjo. Monitoring ni bil predviden.

Z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-30/2012-14 z dne 9. 12. 2014 (4) se je na podlagi mnenja pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih vod in v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil nov nabor parametrov v industrijski odpadni vodi, med katere se je dodal tudi parameter kaprolaktam (brez jasno določene dopustne vrednosti za iztok v javno kanalizacijo), ki je zato od začetka leta 2015 predmet obratovalnega monitoringa odpadnih vod iz AguafilSLO d.o.o.

Zakaj je prišlo do te spremembe ?

Zdi se, da je pomembno vlogo imelo poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zaradi prijave iz **junija leta 2014**, v zvezi z neprijetnim vonjem, motečim za dihala, ki prihaja iz javne kanalizacije na lokaciji Ulice Mire Mihelčičeve, katerega domnevni povzročitelj naj bi bila tovarna Julon. Inšpektorat je podobne prijave prejel **tudi v avgustu 2012 in v aprilu 2013** ter opravil inšpekcijski nadzor. Gre za prijavo iz identične lokacije in zaradi enakih (podobnih ?) težav kot je naša leta 2018 in ki traja še do danes. Takrat so pojav razlagali na način, da je neprijeten vonj po kaprolaktamu, ki se širi v stanovanjskem naselju posledica procesa predelave odpadkov na napravi za regeneracijo kaprolaktama. Že takrat so jasno dokumentirali, da je pojav moteč za prebivalce in tudi za vzdrževalce kanala. Občani so v preteklosti zaradi težav iz obupa večkrat klicali tudi policijo, ki pa jim ni mogla/znala pomagati.

Takrat v odločbo o spremembi dovoljenja zapišejo, da je upravljalec izvedel ukrepe za zmanjševanje emisije vonjav in da je bila glavna težava v fazi taljenja ribiških mrež v postopku, kar naj bi upravljalec odpravil s tehničnim postopkom. Zanimivo je, da so takrat opravljene preiskave dokazale tudi prekomerne koncentracije vodikovega sulfida in ogljikovega oksida. Zaključili so, da po številnih ogledih na lokaciji težav več ni in da navedene kemikalije **po zagotovitvi upravljalca (???)** ne povzročajo več motenj okolice. Upravljalec naj bi k dopolnitvi vloge priložil tudi mnenje izvajalca monitoringa vod, da kaprolaktam, ki je osnovna surovina v tehnološkem postopku, nima barve, vonja in okusa, zato ne more biti vir neprijetnih vonjav. V odločbi se iz nejasnega razloga ne omenja toksičnega potenciala same substance kaprolaktama in se v razlagi usmerjajo predvsem v neprijeten vonj, kar je podobno kot smo doživeli v diktaciji inšpektorata ob naši prijavi.

NIJZ je glede kaprolaktama posredoval nekoliko drugačen vir, ki navaja da izpostavljenost pri vdihavanju lahko povzroči kašelj, trebušne krče, omotičnost, glavobol in zmedenost. Lahko povzroči tudi kožne spremembe in draženje očesnih sluznic. Pri razpršitvi je mogoče hitro doseči škodljivo koncentracijo delcev v zraku, snov se lahko absorbira v telo z vdihavanjem njenega aerosola. Glede dolgotrajne izpostavljenosti pa vir pravi takole: ponavljajoč ali dolgotrajen stik s kožo lahko povzroči dermatitis. Snov lahko vpliva na živčni sistem in jetra. Tem trditvam pritruje tudi naslednji vir:

<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Caprolactam>

Ta vir dodaja, da je kaprolaktam bistra do mlečno bela raztopina z blagim, neprijetnim vonjem in pritrđi navedbi NIJZ, da je pomembna tudi potencialna nevarnost za okolje, zato je treba sprejeti ukrepe za omejitev njegovega širjenja v okolje. Kot tekočina lahko zlahka prodre v zemljo in onesnaži podtalnico ter bližnje potoke. Ob tem je potrebno dodati, da gre pri navedenem kanalizacijskem vodu za prelivni vod, ki vsaj po našem razumevanju občasno komunicira z Ljubljano.

3. Kje smo danes

Glede na zgoraj navedena dejstva ministrstvo pojasnjuje, da je bilo v roku pol leta (2023) sklicanih več sestankov glede zadevne problematike, in sicer s predstavnikom upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave (Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. (Ljubljana)), s predstavniki podjetja AquafilSLO d.o.o. ter s predstavniki Inšpektorata RS za okolje in energijo.

Trenutno se seveda vonj še pojavlja in občani kljub veliko vloženega truda še vedno nimamo jasnega odgovora ali smo na varni strani niti kaj se točno dogaja. Dodatno tudi ni jasno ali gre samo (ali sploh in v kakem obsegu) za substanco kaprolaktam ali pa gre za pridružene toksične substance, kot se je to izkazalo že leta 2014. Ni jasno niti od kod morebitno kemično onesnaženje prihaja, oziroma kdo ga sploh povzroča, saj monitoringi ne kažejo odstopanja in pristojne organizacije zaenkrat še niso locirale izvora. Kljub temu, da se je na podlagi našega prizadevanja in dela zvišala stopnja prioritete obravnave, pa je javnost do sedaj prejela le navodilo, da naj počaka in da naj še naprej poroča ob morebitnih primerih težav.

4. Zaključek

Naveden primer pokaže predvsem zagate s katerimi se srečujejo občani, ko zaznajo nekaj, za kar mislijo da jih morda ogroža. Dodatno pa so prav občani tisti, ki lahko morda zaznajo odstopanja, ki jih redni monitoring industrijskih objektov lahko tudi spregleda. V takem primeru so informacije s strani javnosti lahko ključne, da preprečijo morebitno katastrofo. A te informacije s strani občanov trenutno dobro obvladujemo ? Iz prikazanega primera se zdi da ne.

Trenutni postopek obvladovanja morebitne nevarnosti ne predvideva nujno aktivnega vključevanja zainteresirane javnosti za razjasnitev morebitnega suma na kemično onesnaženje. Iz inšpektorata so nas tako jasno obvestili, da *“Glede vaših navedb o kontaktiranju ob ogledih pa dodajamo, da z vidika inšpekcijskega nadzora ZIN v 24. členu izrecno določa, da ima v inšpekcijskem postopku položaj stranke (le) zavezanec. Vlagateljica oziroma vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke.”*

Za tako obliko dela verjetno obstajajo strokovni razlogi, vendar tak način dela sproža tudi negativne stranske učinke, ki se zaradi zaskrbljenosti občanov pogosto izražajo preko sovražnega dialoga v medijih med splošno javnostjo in javnimi ustanovami. Sami smo se pravilno odločili za strpen dialog, vendar je ob opisanem izključevanju in slabem informiranju javnosti v podobnih primerih pričakovati zaplete, ki jih lahko dnevno spremljamo v medijih. Svoje informacije smo pogosto morali pridobivati s pomočjo Informacijske pooblaščenca, saj so tudi zahtevki po informacijah javnega značaja praviloma naleteli na gluha ušesa, občasno smo bili deležni tudi poduka da ne smemo vplivati na strokovni proces presoje. Vsekakor sta čas in napor, ki sta bila potrebna da smo dobili zasilen uvid, dosti predolgotrajna oziroma preobsežna.

Kako izboljšati trenutno stanje na področju komunikacije z občani ?

- a) Potrebno je iskati možnosti za ustrežnejšo **formalizacijo sodelovanja splošne javnosti** v podobnih primerih kot je naš, da bi lahko občani s svojimi pogledi in aktivnostmi tudi prispevali k povečanju varnosti. Ažurna in smiselna komunikacija ob sumu bi tudi preprečila nepotrebno obremenjevanje uradnih ustanov z odgovarjanjem na številne zbegane dopise občanov. Pričakovano je, da bi sistematično in nadzorovano zbrane informacije s strani občanov tudi koristile pri postopku. Trenutno taka oblika sodelovanja ni nujno predvidena.
- b) Trenutno informacije o prejšnjih prijavah niso enostavno dosegljive za državljane v obliki, ki bi jo lahko hitro in enoznačno razumeli. Eden izmed predlogov, ki bi morda izboljšal vpogled javnosti, se nanaša na **dostopnost o informacijah o prejšnjih in trenutnih prijavah**. Smiselno bi bilo, da se ustvari nek spletni portal, kjer bi lahko državljan v enostavni in splošno razumljivi obliki videl ali je že kdo na enaki lokaciji prijavil podobne težave in da bi po razrešitvi primera bil tudi zapisan epilog v javnosti razumljivem laičnem jeziku. Na tak način bi v našem primeru bilo takoj vidno, da so se že pred desetletjem pojavile podobne prijave in da za to nismo vedeli. Na podoben

način smo v zdravstvu že uspešno prikazali lokacijske podatke o dostopnih ambulantah za splošno javnost (5) in trenutno načrtujemo še ažurno vizualizacijo stanja urgentnih centrov po Sloveniji za splošno javnost (6). Oba navedena primera optimizacije komunikacije z državljani naslavljata aktualno in za občane zelo pomembno tematiko ter v javni diskurz vnašata občutno izboljšavo, ki je bila prepoznana/nagrajena tudi v tujini (7). Taki inovativni pristopi lahko znatno zmanjšajo obremenitve javnih ustanov zaradi komunikacije z občani in hkrati povečajo informiranost.

- c) Informacijske tehnologije omogočajo nadgradnjo in modernizacijo komunikacije z državljani, v kateri se skrivajo številne priložnosti za izboljšavo splošne varnosti. Trenutne informacije o nadzorih in postopkih javnih ustanov in industrijskih obratov trenutno niso na voljo v strojno berljivi obliki (trenutna oblika PDF za take namene ni uporabna), ki bi zadostila **načelom FAIR** (8), ki zagovarjajo objavo ali urejanje dostopa do podatkov na način, ki omogoča njihovo najdljivost, dostopnost, interoperabilnost ter vnovično uporabo (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Aktivnosti med epidemijo COVID-19 so jasno pokazale, da splošna javnost lahko veliko doda k uporabnostih podatkov ob obladovanju nevarnih dogodkov (9). **Moderni informacijska ogrodja pa seveda omogočajo avtomatizirano povezovanje zdravstvenih informacij z okoljskimi** (10), kar je ekstremno pomembna priložnost, ki je ne smemo več zanemarjati.

Naj na koncu pisanja prispevka dodam, da nisem strokovnjak iz problematike varstva okolja in da je članek pisan v najboljši nameri, da se stvari izboljšajo. Predvsem pa s strani občana, ki se je skušal prebiti čez zapleten klopčič substanc, pravilnikov in pravnih aktov. Če sem ob poskusu priprave povzetka zagrešil kako napako, se vpletenim že vnaprej opravičujem.

5. Literatura

1. CERC Manual | Crisis & Emergency Risk Communication (CERC) [Internet]. 2023 [citirano 2. november 2024]. Dostopno na: <https://emergency.cdc.gov/cerc/manual/index.asp>
2. Communicating risk in public health emergencies: A WHO guideline for emergency risk communication (ERC) policy and practice [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2017 [citirano 2. november 2024]. (WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review

- Committee). Dostopno na: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK540729/>
3. Ortiz B. European citizens “alarmingly high” chemical exposure [Internet]. 2023 [citirano 2. november 2024]. Dostopno na: <https://eeb.org/european-citizens-alarmingly-high-chemical-exposure/>
 4. 35406-30/2012-14 - 9.12.2024 [Internet]. [citirano 2. november 2024]. Dostopno na: https://www.gov.si/assets/seznami/register-izdanih-dovoljenj/Julon_sprememba_ovd_9dec_2014.pdf
 5. Sledilnik.org. Sledilnik Zdravniki v letu 2022 — in naprej? [Internet]. sledilnik. 2023 [citirano 3. november 2024]. Dostopno na: <https://medium.com/sledilnik/sledilnik-zdravniki-v-letu-2022-in-naprej-6537933613ba>
 6. Petravić L, Štotl I. Sklenimo podatkovno zanko eTriaže in dajmo podatkom novo življenje [Internet]. 2023 jun 15 [citirano 3. november 2024]. Dostopno na: <https://zenodo.org/records/8040343>
 7. Prvi ŠN. rtvslo.si. [citirano 3. november 2024]. Nagrade za inovacije tudi trem slovenskim projektom. Dostopno na: <https://www.rtvsl.si/slovenija/nagrade-za-inovacije-tudi-trem-slovenskim-projektom/706957>
 8. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship [Internet]. [citirano 3. november 2024]. Dostopno na: <https://dash.harvard.edu/handle/1/26860037>
 9. Sledilnik.org. Ime česa je Sledilnik? [Internet]. sledilnik. 2021 [citirano 3. november 2024]. Dostopno na: <https://medium.com/sledilnik/ime-%C4%8Desa-je-sledilnik-6a9f5371abae>
 10. Nicholson N, Štotl I. A generic framework for the semantic contextualization of indicators. *Front Comput Sci* [Internet]. 14. oktober 2024 [citirano 3. november 2024];6. Dostopno na: <https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2024.1463989/full>